

АЙЛАНМА ТРЕНИРОВКА МЕТОДИ ЁРДАМИДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

А.Ў.Матназаров.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг Ўзбекистон – Беларуссия “жисмоний маданият, спорт ва туризм” факультети 1-босқич магистри

М.Ш.Жуманиёзова, Ф.Ф.Тажигаева.

Урганч давлат университети 2- босқич магистри

Аннотатсия. Бугунги ушбу мақолада айланма тренировка методдан фойдаланган холда жисмоний сифатларни ривожлантиришда шугулланувчиларнинг якка хусусиятлари, саломатлик ҳолати, жисмоний сифатлар даражасини етиборга олиш лозимлиги хақида суз боради.

Annotation. Today's article talks about the need to take into account the individual characteristics, state of health, level of physical qualities of those engaged in the development of physical qualities using the rotational training method.

Калит сузлар. Жисмоний сифат, метод, методик усуллар, айланма тренировка, мутлок куч, динамик кучланиш, тезкорлик, егилувчанлик.

Key words. Physical quality, method, methodical methods, rotational training, absolute strength, dynamic tension, speed, flexibility.

Метод – фан ва амалиётда маълум бир мақсадга эришиш йўлидир. Ўргатишдаги методлар - ўқувчилар ва ўқитувчи фаолиятининг ҳамкорликдаги ўзаро ўргатиш вазифаларини ечишга йўналтирилган усуллари (йўли) ҳисобланади. Жисмоний тарбияга ўргатишдаги барча методлар бир- бирини тўлдирди, уларнинг ҳеч бири мукамал деб тан олинмаган бўлсада, айрим ҳолатларда улардан бир вақтда фойдаланилади (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.).

Метод ва методик усулларни танлаш ўргатиладиган мавзу мазмунининг хусусиятлари, ўқувчиларнинг тайёргарлиги каби аниқ педагогик вазифаларда аниқланади. Шунингдек, маълум даражада ўқитувчининг методик ва техник тайёргарлигига боғлиқ.

У ёки бу методни мақсадли қўллашда (методик усулни) ҳар бир аниқ ҳолат бўйича бир қатор талаблар таъминланади.

Методнинг илмий асосланганлиги - жисмоний машқ машғулотидаги соғломлаштирувчи, таълимий ва тарбиявий самарадорликни таъминлаши.

Методнинг ўргатишга қўйилган вазифага мослиги. Дарс вазифасини аниқ белгиламаслик ўргатиш методини тўғри танлашга имкон бермайди. Масалан, югуриб келиб оёқларни букиб сакрашга ўргатиш вазифаси белгиланган, ушбу

ҳолатда методни аниқлаш имкони йўқ, чунки бундай умумий ёндашувда бутунлигича ўргатиш ва қисмларга бўлиб ўргатиш методини қўллаш мумкин. Нисбатан аниқ вазифа белгиланганда, масалан, узунликка сакраш учун югуриб келишни ўргатишда қисмларга бўлиб ўргатиш методини қўллашга зарурият туғилади.

Айланма тренировка методи – махсус танланган интервалли (масофали) ёки узлуксиз шаклдаги жисмоний машқларни кетма – кетликда бажариш натижасида турли мушак гуруҳлари ва функционал тизимга таъсиридан иборат. Машқларни шу тариқа танлаш лозимки, ҳар бир кетма – кетлик янги гуруҳдаги мушакларни қамраб олиши лозим. Ҳар – бир машқ учун махсус жой белгиланади ва “бекат” деб номланади. Одатда доира 8 – 10 “бекат”дан иборат бўлади. Шуғулланаувчилар уларнинг ҳар бирида биттадан машқ (масалан, тортилиш, ўтириб туриш, таяниб қўлларни букиб ёзиш, сакраш) бажаради ва 1 дан 3 мартагача доирани айланиб ўтади.

Ушбу метод, амалиётда барча жисмоний сифатларни ривожлантириш ва такомиллаштириш учун фойдаланилади.

Куч ва кучлилик сифатлари ҳақида тушунча.

Жисмоний тарбияда куч (ёки кучлилик қобилиятлари) инсоннинг мушак зўриқишлари ҳисобига ташқи қаршиликларни енгиш ёки унга қаршилик кўрсатиш қобилитидир.

Жисмоний тарбия ва спорт машғулотларида асл куч қобилиятларининг ривожланиш даражасини баҳолашда одам ҳаракатини **мутлоқ** ва **нисбий** кучга ажратилади.

Мутлоқ куч - одам тана массасига боғлиқ бўлмаган ҳолда инсон томонидан намоён бўладиган максимал кучдир.

Нисбий куч – инсоннинг ўз вазнига нисбатан 1 килограмм оғирлик ҳисобига намоён бўладиган кучдир. Улар инсон тана оғирлигига бўлган максимал куч нисбатида намоён бўлади. Нисбий куч ҳаракат фаолияти давомида гавданнинг кўчишида катта аҳамиятга эга.

Максимал кучланиш методи максимал қаршиликка бардош бериш зарурияти билан боғлиқ вазифани бажаришни назарда тутди (масалан, чегаравий оғирликдаги штангани кўтариш).

Чегаравий бўлмаган кучланиш методи чегаравий такрорлаш сони билан чегаравий бўлмаган оғирликлардан (охиригача) фойдаланишни назарда тутди.

5-6 дан 100 гача қаттиқ меъёрланган такрорлашлар сони куч қобилиятларини ривожлантиришга йўналтирилган ва максимал катталиқка етмаган оғирлик катталигига боғлиқ. Чегаравий бўлмаган оғирликлардан фойдаланиб бажариладиган давомли такрорлашлар инсон организмнинг

умумий функционал имкониятларининг ошиши, организмнинг бошқа тизимлари ва мушак тизимининг фаоллашишига имконият яратади.

Динамик кучланиш методи. Ушбу методнинг мақсади - максимал тезликдаги чегаравий қаршилик билан максимал кучланиш таранглиги орасида ҳамжихатликни яратишдан иборат. Ушбу ҳолатда машқ тўлиқ амплитудада бажарилади. Ушбу метод тезкор ҳаракат шароитларида катта куч қобилиятларини шакллантиришда, тезкор кучни ривожлантиришда қўлланилади.

Тезкорликни тарбиялаш.

Тезкорлик қобилиятлари деб, инсоннинг қисқа вақт оралиғида белгиланган шароитда ҳаракат фаолиятини бажара олишини таъминловчи имкониятига айтилади.

Тезкорлик қобилиятлари элементар ва мажмуали шаклларга ажратилади. Элементар шаклига ҳаракат тезлиги реакцияси, якка ҳаракат тезлиги, ҳаракатлар (мароми) частотаси киради.

Инсон томонидан бажариладиган барча ҳаракатлар реакцияси *оддий* ва *қийин* гуруҳга бўлинади. Олдиндан маълум ҳаракатларга (кўриш, эшитиш) олдиндан маълум ишорага жавоб оддий реакция деб айтилади. Бундай реакция турига сузишда ёки енгил атлетикада старт тўппончасидан ўқ узиш (старт), яккакураш ёки спорт ўйинларида ҳужумчи ёки ҳимоячининг ҳакам ишораси билан ҳаракатни тўхталиши мисол бўлади.

Тезкорлик қобилиятларининг ўзаро кўчиш диапазони чекланган (масалан, сигналга нисбатан яхши реакцияга эга бўлиши мумкин, лекин, ҳаракат частотаси юқори бўлмаслиги мумкин, спринтер югуришда стартдан юқори тезликда чиқишни бажара олиш қобилияти масофани юқори тезликда босиб ўтишни кафолатламайди ёки тескари бўлиши мумкин). Юқорида келтирилган тезкорлик қобилиятларининг специфик хусусиятлари уларнинг ҳар бир тури бўйича мос машғулот восита ва методларни қўллашни талаб қилади.

Чидалиликни тарбиялаш

Чидамлилик бу – мушаклар фаолияти жараёнида жисмоний чарчашга қарши тура олиш қобилиятидир. Чидамлилик ўлчови вақт бўлиб, унинг давомида аниқ тавсиф ва самарадорликка эришишда мушаклар фаолияти орқали амалга оширилади. Масалан, циклик жисмоний машқ турларида (юриш, югуриш, сузиш ва б.к.) белгиланган масофани босиб ўтиш минимал вақт билан ўлчанади. Чидамлилик умумий ва махсусга ажратилади. *Умумий чидамлилик* бу – мушаклар тизимининг умумий тарзда ишни узоқ вақт давомида паст маромда бажара олиш қобилиятидир. Уни бошқача қилиб аэроб чидамлилик деб ҳам аталади. Инсон узоқ вақт давомида паст маромда югуришга чидаши ва шу маромдаги бошқа ишни (сузиш, велосипед ҳайдаш ва б.к.) бажара олиш имкониятига эга.

Умумий чидамлилик ҳаётини фаолиятни оптималлаштиришда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, жисмоний соғломлик компоненти сифатида махсус чидамлиликка хизмат қилади.

Махсус чидамлилик бу – маълум ҳаракат фаолиятига нисбатан чидамлиқдир. Махсус чидамлилик куйидагича туркумланади: ҳаракат фаолияти белгилари ёрдамида ҳал қилинадиган ҳаракат вазифаси (масалан, сакровчанлик чидамлилиги); ҳаракат вазифалари ечиладиган шароитдаги ҳаракат фаолияти белгилари асосида (масалан, ўйиндаги чидамлилик); бошқа жисмоний сифатлар (қобилиятлар) билан ҳамкорликдаги ҳаракат вазифаларини самарали ҳал қилиш учун зарур бўлган белгилар асосида (масалан, куч чидамлилиги, тезлик чидамлилиги, координацион чидамлилик ва б.к.).

Махсус чидамлилик асаб – мушак аппарати, мушакларнинг ички кувватларни тез сарфлаши, ҳаракат фаолиятида техникани эгаллаганлиги ва бошқа ҳаракат қобилиятларига боғлиқ.

Мактаб ёшидаги болаларда чидамлиликни ривожлантиришнинг бош вазифаси жисмоний тарбия дастуридаги турли ҳаракат фаолиятлари асосида умумий аэроб чидамлиликни ошириш учун шароит яратишдан иборат.

Шунингдек, тезкорлик, куч ва координацион – ҳаракат чидамлилиги бўйича ҳам вазифалар мавжуд. Уларни ечиш ҳаракат қобилиятларини ҳар томонлама гармоник ривожлантиришга эришиш демакдир.

Эпчилликни тарбиялаш.

Ҳозирги даврда жисмоний тарбия ва спортда юқори даражадаги эпчиллик реакцияси ва уни ўндан бир ёки юздан бир сонияга яхшилашни талаб қиладиган вазиятлар етарли бўлиб, у катта аҳамиятга эга. Эпчилликни ривожлантиришнинг асосий методи – машқларни такрорлаш методи.

Эпчиллик ҳаракатларининг ташқи шаклланиши тезкорлик ҳаракатларида акс этиб қолмасдан балки бошқа қобилиятларда (кучлилик, координацион, чидамлилик ва бошқаларда) ҳам мустаҳкамланиб боради.

Эпчилликни ривожлантириш методининг асосий хусусиятлари тез ўзгарувчан вазиятларда қийин ҳаракатларни бажариш қобилитини ривожлантириш, шунингдек, машқларни тез ва аниқ бажаришдан иборат.

Эгилувчанликни тарбиялаш.

Эгилувчанлик – бу ҳаракатни катта амплитудада бажара олиш қобилитидир. “Эгилувчанлик” атамсини бутун тана ёки ундаги бир неча бўҳимларнинг биргаликдаги ҳаракатчанлигига нисбатан қўллаш мақсадга мувофиқ. Алоҳида бўғим қўллаганда “эгилувчанлик” эмас, балки, “ҳаракатчанлик” тушунчасини ишлатиш тўғри бўлади (масалан, елка камари ҳаракатчанлиги, тос сон ёки бўғимларининг ҳаракатчанлиги). Яхши эгилувчанлик жисмоний машқларни бажаришда эркинлик, тезкорлик ва кам

ҳаракатни таъминлаб самарадорликни оширади. Эгилувчанликнинг етарли даражада ривожланмаганлиги тананинг айрим қисмлари ҳаракатини чегаралаб инсон координацион ҳаракатини қийинлаштиради. Эгилувчанлик намоён бўлиш шакли бўйича суст ва фаолга ажратилади. *Фаол эгилувчанлик* - инсонни у ёки бу бўғим орқали ўтган мушак гуруҳлари қисқариши ҳисобига ҳаракатларнинг катта амплитудасига эриша олиш қобилиятidir (масалан, мувозанатда туриб оёқни “қалдирғоч” машқида кўтариш амплитудаси).

Суст эгилувчанлик – ташқи кучлар: шерикнинг куч ишлатиши, ташқи оғирлик, махсус мосламалар таъсири остида ҳаракатларни энг катта амплитуда билан бажара олиш қобилияти тушунилади.

Эгилувчанликни ривожлантириувчи методлар. Эгилувчанликни ривожлантиришнинг асосий методи чўзилиш машқларининг сериялаб, ҳар бир серияда бир неча мартадан такрорлаган ҳолда, иш қобилиятини тиклаб олиш учун етарли бўлган фаол дам олиш оралиқлари билан бажарилишини кўзда тутувчи такрорий метод ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни қайд қилиш лозимки, белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда айланма тренировкани дарснинг тайёргарлик, асосий ва яқунловчи қисмларида ўтказишни режалаштириш мумкин. Унинг тузилиши ўқувчиларнинг сони, ўрганиш муддати, ҳар бир гуруҳнинг жисмоний тайёргарлиги ва техник жиҳатдан маҳорат даражасига боғлиқ.

Уни дарснинг тайёргарлик қисмга киритишнинг сабаби, турли ҳаракат кўникма ва малакаларни ўзлаштиришда катта тарангликни талаб қилувчи асосий қисмдаги юқори маромдаги иш билан боғлиқ. Бундай мажмуанинг аҳамияти ёндаштирувчи машқ тавсифига эга бўлиб, ўқувчилар организмни навбатдаги ишга яъни, дарснинг асосий қисмига тайёрлашдан иборат.

Айланма тренировкани дарсни асосий қисмида қўллаш, организм чарчамасдан катта ҳажмдаги ва оптимал шароитдаги юкламали ишни бажаришдаги жисмоний сифатларни ривожлантириш билан боғлиқ.

Дарснинг яқунловчи қисмида айланма тренировка мажмуасини қўллаш асосан дарс юкламаси зичлиги кам бўлган ҳолларда режалаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жамматов Ж.Ш., Рўзметов Н.К. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси (жисмоний қобилиятлар). Ўқув қўлланма.Т.: Баркамол файз медиа.2020. -56 б.
2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие. М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 9 с.

3. Ковальчук О.Г., Восканян Г.В. Развитие физических качеств у студентов методом круговой тренировки / Методические указания, 2004
4. Ананьев Б.Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоение знаний // Вестник высшей школы. 1972. № 7.
5. Анищенко В.С. Физическая культура / Учеб. пособие. М., 1999.

